
Aplicación móvil para la gestión inteligente de fincas de café

Mobile application for smart coffee farm management

Elia E. Cano^{1*}, Jorge Centeno², Aracelly Vega³, José M. Gallardo⁴, Carlos A. Rovetto¹

^{1*} Universidad Tecnológica de Panamá, República de Panamá.
(correo-e: elia.cano@utp.ac.pa, carlos.rovetto@utp.ac.pa)

² Floppyfilms, República de Panamá.
(correo-e: jorge.centeno@floppyfilms.com)

³ Centro de Investigación en Recursos Naturales, Universidad Autónoma de Chiriquí. Apartado Postal 0427, Chiriquí, República de Panamá.

(correo-e: aravega@cwpanama.net)

⁴ Centro Regional Universitario de Chiriquí, David, Universidad Tecnológica de Panamá, República de Panamá.
(correo-e: jose.gallardo@utp.ac.pa)

*Autor de correspondencia: elia.cano@utp.ac.pa

RESUMEN. El café es uno de los productos más reconocido en el comercio internacional que genera millones de puestos de trabajo. En los últimos años, Panamá se ha destacado por el café de especialidad que produce. Estos son muy conocidos y valorados por sus características distintivas de sabor y aroma. Este sabor distintivo se encuentra en la especie Arábica, que en Panamá se cultiva principalmente en Boquete, Tierras Altas y Renacimiento. Estas zonas cuentan con características como el clima, altura y suelo que le permiten a la especie Arábica prosperar y adquirir el sabor complejo y delicado que lo caracteriza y que le ha otorgado muchos premios. Sin embargo, existe poca información registrada en estas zonas que permitan tomar decisiones y realizar estudios utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Sistemas de Información Geográfica (SIG) y tecnologías inteligentes. Por las razones mencionadas la presente investigación tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil que permita a los productores de café una gestión inteligente de las fincas cafetaleras, mejorar la trazabilidad, productividad y calidad del café. La metodología que se utilizó fue aplicada y experimental, en el desarrollo de la aplicación se siguieron los pasos del modelo de cascada. El desarrollo de la aplicación permite a los productores mantener el control de sus fincas y cumplir con los criterios de alta calidad. Su uso mejora la eficiencia de los registros en las plantaciones de café y promueve la aplicación de tecnologías inteligentes.

Palabras clave. Café de especialidad, Panamá, gestión inteligente, tecnología, aplicación

ABSTRACT. Coffee is one of the most recognized products in international trade, generating millions of jobs. In recent years, Panama has stood out for its specialty coffee production. These are well-known and valued for their distinctive flavor and aroma. This distinctive flavor is found in the Arabica coffee species, which main production areas in Panama are located within Boquete, Tierras Altas, and Renacimiento. These areas boast characteristics such as the high-altitude, climate, and soil that allow the Arabica species to thrive and acquire the complex and delicate flavor that characterizes it and has earned it many awards. However, there is little recorded information in these areas that would allow for decision-making and research using Information and Communication Technologies (ICT), Geographic Information Systems (GIS), and smart technologies. For these reasons, this research aims to develop a mobile application that allows coffee producers to intelligently manage their coffee farms, thereby improving traceability, productivity, and coffee quality. The methodology used was applied and experimental; the steps of the waterfall model were followed in the development of the application. The development of the application allows producers to maintain control of their farms and meet high-quality criteria. Its use improves the efficiency of record-keeping on coffee plantations and promotes the application of smart technologies.

Keywords. Specialty coffee, Panama, smart management, technology, app

1. Introducción

El café es uno de los productos agrícolas más comercializado a nivel mundial. La producción de café genera millones de puestos de trabajo y mueve miles de millones de dólares anuales en exportaciones. Siendo la especie Arábica (*Coffea arabica*) la que más se comercializa.

Esta especie es muy reconocida por poseer características organolépticas que incluyen un aroma fragante y complejo con sabores que pueden ser dulces, afrutados, acaramelados o achocolatados. Además, de potencialmente poder poseer una acidez agradable y un cuerpo sedoso y equilibrado. Estas cualidades son muy valoradas por los catadores acreditados en Coffee Quality Institute (CQI) quienes evalúan el café siguiendo los protocolos de la Specialty Coffee Association (SCA) [2]. El objetivo de aplicar estas normas es garantizar que el café producido cumpla con criterios de alta calidad, lo que, aumenta la competitividad del café en el mercado internacional.

La Organización Internacional del Café (OIC) cataloga al tipo de café con la mejor calidad con el término de café de especialidad. Este es muy conocido y posee un gran potencial económico. Posee unas características distintivas de sabor y aroma, con una alta calidad [3]. Este sabor distintivo, generalmente se encuentra en la especie Arábica que crece de mejor manera en altitudes por encima de los 1000 msnm (metros sobre el nivel del mar) y con temperatura media anual de 17° C hasta los 21° C [4]. El trabajo de [5] demostró que la calidad del café está asociada con la altitud, en sus estudios muestra como la calidad exhibida en taza de estos cafés superan los 88 puntos.

En los últimos años, Panamá se ha destacado por el café de especialidad que produce, siendo la variedad Geisha la más premiada [6]. Sin embargo, en el país existen otras variedades cultivadas. De estas, más del 60% del café cultivado es arábica. Las principales plantaciones de café arábico se ubican en la provincia de Chiriquí, especialmente en las zonas de altura como Boquete, Tierras Altas y Renacimiento. Estas zonas

poseen la altura, clima y suelos ideales para el cultivo de las plantas de Arábica.

En la actualidad existe poca información relacionada con los registros de las variedades de café cultivadas en estas zonas que permitan realizar estudios utilizando tecnologías inteligentes [7]. Los registros se llevan a cabo, en su mayoría, de forma manual sin utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ni Sistemas de Información Geográfica (SIG). Esto dificulta la toma de decisiones rápidas y hasta asertivas con relación a mejoras en la calidad del café que permitan obtener máximos beneficios al momento de su comercialización.

Poseer un registro mediante la utilización de sistemas automatizados brindaría múltiples beneficios a los productores de la región [8], [9]. Una buena gestión de información puede mejorar la productividad agrícola [10], permite la realización de estudios relacionados con el café que produce cada finca [11], [12], [13], fomenta prácticas sostenibles [14], [15] y la adopción de prácticas inteligentes en las fincas [16], [17], [18].

En este artículo se presenta una aplicación móvil que permite a los productores de café una gestión inteligente de las fincas con el fin de mejorar la trazabilidad, productividad y calidad del café.

2. Metodología

2.1 Ubicación de las fincas

Las fincas cafetaleras en estudio están ubicadas en Boquete, Tierras Altas y Renacimiento en la provincia de Chiriquí. Estas fincas tienen una altitud de 1300 a 2300 msnm como se muestra en la figura 1, con temperaturas que oscilan desde los 10° C hasta los 21° C.

2.2 Modelo de desarrollo utilizado

La metodología que se utilizó fue aplicada y experimental. La investigación aplicada tiene como objetivo resolver problemas prácticos y específicos, aplicando conocimientos científicos y teóricos para encontrar soluciones concretas a necesidades de la sociedad, la industria o la vida de las personas

Figura 1. Mapa de las Tierras Altas de Chiriquí.

Fuente: <https://es-pa.topographic-map.com/map-qmp8tj/Distrito-de-Tierras-Altas/?center=8.81021%2C-82.66903>

En el desarrollo de la aplicación se utilizó el modelo de cascada [19]. Este modelo resultó funcional para el desarrollo de la aplicación porque los productores ya tienen sus requisitos claramente definidos. En la figura 2 se muestran las fases del modelo.

Figura 2. Fases del modelo en cascada.

El modelo consta de cinco fases que involucran las siguientes actividades:

- *Requisitos:* se realizaron entrevistas con los productores con el objetivo de conocer cuáles son los problemas para resolver mediante la aplicación de gestión de información.
- *Análisis:* se establecieron las funcionalidades deseadas en la aplicación como lo son la seguridad en los registros de las muestras de las cosechas, ubicación georreferenciada utilizando el sistema de información geográfica (SIG),

información del clima, registros de producción, cosecha y control de plagas, entre otras. Así como también, se establecieron los tiempos de entrega.

- *Diseño:* se seleccionaron las tecnologías apropiadas para el desarrollo del sistema y la aplicación móvil que permitan implementar las funcionalidades requeridas por los productores. Se verificó que estén contempladas todas las funcionalidades establecidas en la fase de análisis.
- *Codificación:* se escribió el código del software requerido. Se verifica que la aplicación desarrollada cumpla con lo establecido en el diseño.
- *Pruebas:* se verificó con los productores que la aplicación cumple con los requisitos y se corrigen los errores que se han detectado.

3. Resultados y discusión

La aplicación consta de varias funcionalidades que permitirá a los productores gestionar de forma inteligente sus fincas. El diseño de la aplicación se realizó de forma que fuese fácil e intuitivo su uso para los productores.

Para garantizar la seguridad contra nullos (null-safety) y la estabilidad en Android se utilizó el lenguaje de programación Kotlin que además de ser conciso brinda otras ventajas como una completa interoperabilidad con el ecosistema de Java.

También, se usaron datos estructurados y relacionales en el almacenamiento local y una capa de abstracción sobre SQLite, Room, que simplifica el acceso a la base de datos y verifica consultas en tiempo de compilación para gestionar lotes, fincas y procesos.

Finalmente, en la arquitectura de la aplicación se implementa el patrón MVVM (Model-View-ViewModel) con las siguientes capas:

- *Capa de Interfaz (UI Layer):* construida con Jetpack Compose, un framework declarativo para interfaces de usuario. Esta capa se limita a mostrar el estado proporcionado por el ViewModel y notificar las interacciones del usuario, sin contener lógica de negocio.
- *ViewModel:* gestiona la lógica de la interfaz y el estado utilizando StateFlows para exponer datos a la UI. Está diseñado para sobrevivir a cambios de configuración, como rotaciones de pantalla.

- Capa de Datos (Data Layer): Administra todas las fuentes de datos mediante el patrón Repositorio, aislando los ViewModels de la procedencia de los datos (base de datos local o servicios web).
- *Framework de Interfaz de Usuario*: Jetpack Compose, que permite desarrollar interfaces complejas con menos código, de manera intuitiva y con componentes reutilizables. El diseño visual cumple estrictamente con las directrices de Material Design 3 (M3).

Antes de utilizar la aplicación cada productor debe registrarse, crear una cuenta de usuario y una contraseña como se muestra en la figura 3A. Esta acción le permitirá iniciar la sesión en la aplicación. A continuación, el usuario debe registrar la finca llenando los datos correspondientes al propietario de la finca, en la figura 3B se pueden observar los datos personales que deben ser suministrados por el productor dueño de la finca cafetalera.

Figura 3. Pantallas de inicio de sesión A y registro de la finca B.

Cuando se registra una finca se genera un código único que es el ID que permite acceder a la información de esta en la base de datos. Adicionalmente, se debe colocar el nombre con el que es conocida la finca en el sector, la

zona, el área total, el área cultivada y la altitud, esta pantalla se puede observar en la figura 4A.

La figura 4B muestra la pantalla con el despliegue de las zonas en las cuales se está realizando las inscripciones de las fincas.

Figura 4. Pantallas de inscripción de las fincas.

Para una buena gestión es registrar la información de la producción y cosecha de cada finca. En esta sección se debe indicar la variedad del café que está sembrado en la finca, donde pueden tener varias variedades. En la figura 5A se muestra la pantalla con las distintas variedades de café. También, se debe registrar el método de procesamiento utilizado en el café y las certificaciones con las que cuenta la finca, información muy importante para los cafés de especialidad, véase la figura 5B.

Con estos registros los productores pueden gestionar más eficientemente sus fincas. Esta información les permite llevar un control riguroso de trazabilidad del producto, capturar fotos y videos de la finca con sus respectivos datos georreferenciados, como se muestra en la figura 6A. Además, mantener un registro de las actividades realizadas por día, véase la pantalla de la figura 6B, les apoya en la toma de decisiones. Con los datos que la aplicación genera se logra mejorar los procesos de toma de decisiones de los productores de café en la gestión de sus plantaciones, promover la

agricultura sostenible e incentivar la utilización de tecnologías inteligentes en los cultivos.

Figura 5. Pantallas de registro de la producción y cosecha y certificaciones.

4. Conclusiones

En este trabajo se presenta una aplicación que apoya a los productores de café de especialidad de la provincia de Chiriquí en la gestión inteligente de sus fincas. La aplicación les permite registrar, consultar y analizar información detallada sobre las fincas cafetaleras, incluyendo ubicación, área cultivada, variedades de café sembradas, prácticas agrícolas, trazabilidad y rendimiento.

La aplicación utiliza información geográfica georreferenciada (SIG) para la ubicación de las fincas y genera una identificación única para cada finca. Con esta información los productores mantienen el control de las cosechas de café de sus fincas lo que los apoya para cumplir con los criterios de alta calidad que les permita aumentar la competitividad de su café en el mercado internacional.

El uso de esta aplicación no solo mejora la eficiencia de los registros de los productores, sino que también promueve prácticas más sostenibles y aplicación de tecnologías inteligentes en las plantaciones de café.

A futuro se prevé la implementación de información obtenida por medio de sensores que midan factores del

suelo como la humedad o la presencia de nutrientes, esto facilitará estudios para mejorar la producción de café. Sería deseable incluir funcionalidades que les permitan a los productores realizar predicciones del clima.

Mantener la información de las fincas actualizada es un reto que tienen los productores, sin embargo, aprender a utilizar la aplicación de forma correcta es una de las limitantes detectadas.

Figura 6. Control de la productividad de la finca.

AGRADECIMIENTOS

E. E. C., C. A. R., y A. V. son apoyados por el Sistema Nacional de Investigación de Panamá (SNI) de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

Este estudio fue posible gracias al apoyo de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) y a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI).

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Elia E. Cano: Conceptualización, Metodología, Redacción - Revisión y Edición, Jorge Centeno: Software, Curación de datos, Validación, Aracelly Vega: Conceptualización, Investigación, Supervisión, José M. Gallardo: Investigación, Revisión, Carlos A. Rovetto: Conceptualización, Redacción, Validación, Visualización, Metodología.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] J.-A. C. Trigoso, N. L. M. Valderrama, P.-A. R. Trujillo, y L. M. G. Rosero, «Sostenibilidad del café: revisión sistemática de la literatura», *Rev. Venez. Gerenc.*, vol. 26, n.º 95, pp. 943-961, 2021.
- [2] F. Fadli, B. Baidhawi, y A. Adhiana, «ANALYSIS OF COFFEE QUALITY CONTROL BASED ON SCA (SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION) STANDARDS ON ARABICA COFFEE AT DEPUTROE COFFE», *Int. J. Econ. Agribisnis Dev. Stud.*, vol. 1, n.º 2, pp. 62-69, 2024.
- [3] A. Assa *et al.*, «Chemical compounds and sensory characteristics of Arabica coffee (*Coffea arabica*) as a novel specialty coffee from Sinjai Regency, Indonesia», *Food Res.*, vol. 5, n.º S2, pp. 107-112, ago. 2021, doi: 10.26656/fr.2017.5(S2).001.
- [4] J. E. Loppies *et al.*, «Physical quality and flavor profile of arabica coffee beans (*Coffea arabica*) from Seko, South Sulawesi as a specialty coffee», *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1338, n.º 1, p. 012048, may 2024, doi: 10.1088/1755-1315/1338/1/012048.
- [5] M. F. Ramos, D. E. Ribeiro, M. Â. Cirillo, y F. M. Borém, «Discrimination of the sensory quality of the *Coffea arabica* L.(cv. Yellow Bourbon) produced in different altitudes using decision trees obtained by the CHAID method», *J. Sci. Food Agric.*, vol. 96, n.º 10, pp. 3543-3551, 2016.
- [6] «Best of Panama Eaucion—Specialty Coffee. 2025. Available online: <https://bestofpanama.auction/>».
- [7] M. K. Sott *et al.*, «Precision Techniques and Agriculture 4.0 Technologies to Promote Sustainability in the Coffee Sector: State of the Art, Challenges and Future Trends», *IEEE Access*, vol. 8, pp. 149854-149867, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3016325.
- [8] J. A. Muñoz-Belalcázar, C. A. Benavides-Cardona, T. C. Lagos-Burbano, y C. P. Criollo-Velázquez, «Manejo agronómico sobre el rendimiento y la calidad de café (*Coffea arabica*) variedad Castillo en Nariño, Colombia», *Agron. Mesoam.*, vol. 32, n.º 3, pp. 750-763, 2021.
- [9] C. A. Hernández-Salazar, O. A. González-Estrada, y G. González-Silva, «Integración de la inteligencia artificial y la agricultura de precisión en cultivos de café», *Rev. UIS Ing.*, vol. 23, n.º 4, 2024, doi: 10.18273/revuin.v23n4-2024012.
- [10] S. Wulandari y Y. Ferry, «Strategies on technology management for coffee smallholder to promote the smart farming implementation», *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 759, n.º 1, p. 012057, may 2021, doi: 10.1088/1755-1315/759/1/012057.
- [11] A. Vega, J. A. D. León, S. M. Reyes, y J. M. Gallardo, «Modelo matemático para determinar la correlación entre parámetros fisicoquímicos y la calidad sensorial de café Geisha y Pacamara de Panamá», *Inf. Tecnológica*, vol. 32, n.º 1, pp. 89-100, feb. 2021, doi: 10.4067/S0718-07642021000100089.
- [12] A. Vega, S. Reyes, J. D. León, y A. Bonilla, «CUANTIFICACIÓN DE CAFEÍNA EN CAFÉS COMERCIALES DE PANAMÁ», *Cienc. Tecnol.*, 2014.
- [13] A. Vega, S. M. Reyes, y J. Troestch, «Physicochemical Parameters and Multivariate Analysis to Predict the Sensory Quality in Specialty Coffee from Panama», *ACS Omega*, vol. 10, n.º 13, pp. 13251-13259, abr. 2025, doi: 10.1021/acsomega.4c10914.
- [14] J.-A. Campos Trigoso, N. L. Murga Valderrama, P.-A. Rituy Trujillo, y L. M. García Rosero, «Sostenibilidad del café: revisión sistemática de la literatura», *Rev. Venez. Gerenc.*, vol. 26, n.º 95, pp. 943-961, jul. 2021, doi: 10.52080/rvgluz.27.95.30.
- [15] R. Rojas-Ruiz, L. Alvarado-Huamán, R. Borjas-Ventura, E. C. Torres, V. Castro-Cepero, y A. Julca-Otiniano, «CARACTERIZACIÓN DE FINCAS PRODUCTORAS DE CAFÉ CONVENCIONAL Y ORGÁNICO EN EL VALLE DEL ALTO MAYO, REGIÓN SAN MARTÍN, PERÚ», *ISSN*.
- [16] C. A. Hernández-Salazar, O. A. González-Estrada, y G. González-Silva, «Integración de la inteligencia artificial y la agricultura de precisión en cultivos de café», *Rev. UIS Ing.*, vol. 23, n.º 4, 2024, doi: 10.18273/revuin.v23n4-2024012.
- [17] T. Saiful Bahri, I. Sakti Nasution, y E. Iskandar, «The study of smart farming for the sustainable coffee plantation», *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, vol. 1510, n.º 1, p. 012051, jun. 2025, doi: 10.1088/1755-1315/1510/1/012051.
- [18] A. A. S. Pradhana y I. N. D. Kotama, «Mobile Application Development for Robusta Coffee Planting Cycle Mapping and Recording as Part of an Initiative to Revitalize Smart-Agriculture Technology», vol. 13, n.º 02, 2023.
- [19] J. P. Z. Gamboa y C. A. L. Arreaga, «Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en el Desarrollo de Software. Evolution of the Methodologies and Models used in Software Development.», vol. 3, n.º 10, 2018.